

Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования.

В связи с возможным введением в средней школе предмета, в рамках которого могли бы преподаваться основы православной культуры и этики, возникает вопрос о том, кто будет его преподавать. С нашей точки зрения, преподаватель такой дисциплины должен не только иметь специальное образование, но рекомендацию от епархиального управления. Возможно ли, с точки зрения действующего украинского законодательства, получить такое образование в светском высшем учебном заведении? Опыт работы отделения духовной культуры факультета смежных (дополнительных) профессий в Донецком национальном университете, на котором готовят преподавателей основ православной культуры и этики свидетельствует о том, что такая возможность есть. Однако остается нерешенным вопрос, каким образом закрепить обязательное требование о наличии рекомендации от Церкви для преподавателя основ православной этики и культуры в светской школе. При рассмотрении способов взаимодействия государственной системы образования с религиозными организациями традиционных конфессий мы можем, в частности, обратиться к опыту других государств.

Например, в Италии католический катехизис должен преподаваться еженедельно два часа в детских садах и начальной школе, а также один час – в основной и старшей школе. Преподаватели данной дисциплины назначаются государственными органами управления образованием по представлению епархиального епископа. Такие преподаватели должны обладать определенными удостоверениями об образовании, которые являются доказательством их квалификации как учителей теологии и церковных дисциплин. Уровень квалификации письменно подтверждается церковной властью (обычно епархиальным епископом), а если такое подтверждение не предоставляется, администрация государственной школы не может допустить преподавателя к работе. В том случае, когда подтверждение отзывается, учитель отстраняется от преподавания данного предмета на весь учебный год.

ФРГ, в Конституции земли Северный Рейн-Вестфалия содержится требование, согласно которому учителя предмета “Религия” должны получать, подготовку в светских высших учебных заведениях, поскольку эта подготовка учитывает потребности школ. Вместе с тем, законодательство разделяет подготовку учителя как педагога и получение им права на преподавание учебного предмета “Религия”. Конкретизация этих вопросов содержится в Земельном школьном законодательстве. В законе о школьном уставе сформулированы конкретные требования к учителям, преподающим предмет «Религия», к организации обучения и воспитания по данному предмету в школах разных типов и видов, проведено разделение компетенции между государственными органами управления образованием и управленческими структурами религиозных организаций. Законом предусматривается, что уроки религии могут проводиться учителями или священнослужителями, но при обязательном наличии у преподавателя светского педагогического образования, дающего ему право работать в школе и разрешение от соответствующего религиозного общества. Священникам, преподающим религию в школе, необходимо получение государственного разрешения на преподавание религии. Порядок получения такого разрешения регулируется специальным соглашением между

религиозными организациями и государственными органами управления образованием. В тех случаях, когда преподавание религии не может быть обеспечено учителем или священником, оно осуществляется катехизаторами, специально подготовленными в данной религиозной организации. Закон четко регулирует вопросы совместной компетенции государственных и религиозных органов управления, разделение их полномочий и функций. Установление требований к подготовке преподавателей религии, определение уровня их профессиональной пригодности, предоставление права преподавания находятся в совместной компетенции религиозных организаций и государственных органов управления образованием, а также подлежат согласованию между ними. Религиозные организации имеют право следить за тем, чтобы преподавание курсов религии осуществлялось в соответствии с их учением и предъявляемыми ими требованиями. Они имеют право наделять учителей религии специальными полномочиями. Вопрос о наделении учителя полномочиями решает руководство религиозной организации. Прежде чем их получить, учитель должен принять участие в проводимом религиозной организацией совещании для желающих получить эти полномочия. Наделяя учителя полномочиями преподавать данную религию в светской школе, религиозная организация берет на себя обязательства по оказанию ему помощи со своей стороны, в том числе, по повышению его квалификации и по защите его прав, при условии добросовестного исполнения им своей преподавательской деятельности.

В научной литературе отмечается, что законодательство Германии, регулирующее государственно-религиозные отношения в сфере образования, носит развернутый и, вместе с тем, конкретный, тщательно проработанный характер. Это показывает, что практика организации приобщения учащихся к ценностям традиционных религий в государственной школе требует совместных усилий и открытого взаимодействия в этом процессе всех участников: государства, религиозных организаций, образовательных учреждений, родителей, местных органов власти [1, 173].

Изучение подобного организационного опыта, а также опыта нормативно-правового регулирования государственно-религиозных отношений в сфере образования чрезвычайно полезно для нашей страны. Действующее украинское законодательство в сфере образования само по себе требует совершенствования, и прежде всего необходимо, с нашей точки зрения, внесение изменений относительно правильного понимания принципа “светского характера образования”. В перспективе, нужен специальный закон, регулирующий порядок и закрепляющий формы взаимодействия государства и религиозных организаций в образовательной сфере. В частности, сегодня, вопрос о самой возможности преподавания подобных предметов в школе может решаться на уровне органов местного самоуправления. Можно также ввести факультатив по инициативе родителей на основе договора между школой и конкретным приходом [2, 17]. Право же контролировать содержание школьных курсов по основам православной культуры и этики, право давать рекомендации конкретным специалистам можно юридически закрепить в договоре о сотрудничестве между епархиальным управлением и областной государственной администрацией.

Примечания

1. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004. – 384 с.
2. Чернега К.А. Православное образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. – М., 2000. – 35 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006